

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЦА ПРОСВЕЩЕНИЯ МУХАММЕД-АГА ШАХТАХТЛЫ НА ЕГО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Худиева Ф.Т.

Преподаватель

Азербайджанского Государственного Педагогического Университета

Orcid:0000-0003-1783-6392

INFLUENCE OF THE DIPLOMATIC RELATIONS OF THE FIRST NATIONAL CREATOR OF ENLIGHTENMENT MUHAMMAD-AGHA SHAHTAKHTLY ON HIS SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY

Khudieva F.

Teacher

Azerbaijan State Pedagogical University

Orcid:0000-0003-1783-6392

Аннотация

В статье отмечается, что М. Шахтахлы писал статьи на восьми языках и являлся автором ряда работ по модернизации азербайджанского алфавита. В 1889-1902 годах читал лекции на кафедре востоковедения Парижского университета. В статье показано, что он провел 10 лет своей жизни в Турции, Иране и Ираке, вернулся на родину в год провозглашения Азербайджанской Демократической Республики и стал одним из первых организаторов и профессоров Бакинского Университета. Одним из важнейших вопросов просветительских встреч М.Шахтахлы было устранение проблемы, связанной с арабским алфавитом. Поскольку знаковая система арабского алфавита не была рассчитана на выражение закономерностей азербайджанского языка и его специфики, это создавало серьезные трудности. Ее ликвидация и создание алфавита на основе языковых возможностей этноса вызвали размышления в интеллектуальной среде. Как известно, арабская письменность основана на арамейском письме, созданном в начале первого тысячелетия до нашей эры. Эта письменность была принята как единая форма письменности в Азербайджане, в том числе и в Турции, подвергшейся нашествию арабов, где ислам получил распространение с VII века.

Abstract

The article notes that M. Shahtakhli wrote articles in eight languages and was the author of a number of works on the modernization of the Azerbaijani alphabet. In 1889-1902 he lectured at the Department of Oriental Studies at the University of Paris. The article shows that he spent 10 years of his life in Turkey, Iran and Iraq, returned to his homeland in the year of the proclamation of the Azerbaijan Democratic Republic and became one of the first organizers and professors of Baku University. One of the most important issues of educational meetings of M. Shahtakhli was the elimination of the problem associated with the Arabic alphabet. Since the sign system of the Arabic alphabet was not designed to express the laws of the Azerbaijani language and its specificity, this created serious difficulties. Its elimination and the creation of an alphabet based on the linguistic capabilities of the ethnos caused reflections in the intellectual community. As you know, the Arabic script is based on the Aramaic script, created at the beginning of the first millennium BC. This script was adopted as a single form of writing in Azerbaijan, including Turkey, which was invaded by the Arabs, where Islam spread from the 7th century.

Ключевые слова: образование, Турция, печать, алфавит, единая форма письма.

Keywords: education, Turkey, print, alphabet, single form of writing.

Одним из важнейших вопросов просветительских встреч М.Шахтахлы было устранение проблемы, связанной с арабским алфавитом. Поскольку знаковая система арабского алфавита не была рассчитана на выражение закономерностей азербайджанского языка и его специфики, это создавало серьезные трудности. Ее ликвидация и создание алфавита на основе языковых возможностей этноса вызвали размышления в интеллектуальной среде. Как известно, арабская письменность основана на арамейском письме, которое было создано в начале первого тысячелетия до нашей эры. Эта

письменность была принята как единая форма письменности в Турции и других странах, в том числе в Азербайджане, подвергшихся арабскому нашествию и где исламская религия получила распространение с VII века. Арабский алфавит, состоящий из семнадцати согласных букв, принадлежащий арабам, был единственным алфавитом и неарабских мусульман. Народы неарабского происхождения не добавили в этот алфавит никаких гласных букв и гласных, лишь добавив точки, они увеличили количество согласных и довели алфавит до 28 букв.

В статье «Алфавит» Шахтахты подходит к вопросу более серьезно и конкретно. В качестве первого вопроса подчеркивается важность обучения в начальных классах на родном языке. В статье повествуется о деятельности видного писателя М.Ф. Ахундова в связи с реформой алфавита. Отмечается, что М.Ф. Ахундов реформировал арабский алфавит, сохранил его форму, создал несколько форм для одной буквы, изобрел гласные буквы. Закономерности языка выявили проблемы арабского алфавита. Вернее, арабский алфавит не в силах был вместить в себя возможности азербайджанского языка. Вопрос о гласных буквах был первым очевидным фактом этого. Таким образом, он не коснулся графических недостатков, убрав органические недостатки букв. Он отправил проект нового алфавита в Министерство народного просвещения Турции и получил предложение упростить свой алфавит, создав единую неизменяемую форму для каждой буквы.

В статье Гульраны Мирзы "Алексис Шахтахтинский - представитель НАТО в России" (журнал "Азербайджан", Турция, 1999, № 2-3) рассказывается о внуке племянника Мухаммед-аги Мухаммед-беке, родившемся в Париже. Французский «Ларонс», изданный в 20-х годах, дал информацию, содержащуюся в энциклопедическом словаре, и показал, что Шахтахтинского и его потомков, посвятивших себя науке, просвещению и образованию Азербайджана, вспоминают с уважением. В статье указано, что он окончил университеты Москвы и Германии по специальностям философия, история и право, посещал Школу восточных языков в Париже. Отмечается, что он писал статьи на восьми языках и являлся автором ряда работ по модернизации азербайджанского алфавита. В 1889-1902 годах читал лекции на кафедре востоковедения Парижского университета. В статье показано, что он провел 10 лет своей жизни в Турции, Иране и Ираке, вернулся на родину в год провозглашения Азербайджанской Демократической Республики и стал одним из первых организаторов и профессоров Бакинского Университета. Ф. Агазаде, С. Агамалыоглу, В. Хулуфлу и другие высоко ценили его работу в области реформы алфавита. Ф. Агазаде, период после М.Ф. Ахундова назвал «периодом Мухаммад-аги Шахтахты». В своей монографии «Эйфелева башня науки» А. Алиев подробно на основе фактов проанализировал жизнь и деятельность М. Шахтахты. 7 апреля 2006 года Высший Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение о праздновании 160-летия со дня рождения видного общественного деятеля, публициста и просветителя Махаммадаги Шахтахты и увековечении его памяти. Академик И. Габиббеги собрал и издал труды выдающегося просветителя (Мухаммедага Шахтахты. Избранные труды. Баку; Чашиоглу, 2006). Б.Ахмедов представил очерк «Мухаммедага Шахтахты» в учебнике «История азербайджанской литературы XX века». Наконец, все это обуславливает необходимость развития просветительского аспекта богатой, энциклопедической деятельности видного общественного

деятеля и просвещенного интеллигента М.Шахтахты на уровне исследовательской работы.

М.Шахтахты посетил ряд городов Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, изучил общественно-политическое положение этих стран и вышел на уровень выступлений в СМИ. Тот факт, что он работал корреспондентом в Иране и Турции в 80-х годах 19 века и до 1919 года, показывает, что он уже совершенный журналист, описывающий общественные и политические события. Наблюдая в этих странах социальную несправедливость, суеверие, произвол, безграмотность, малограмотность и невежество, главную причину всего этого он видел главным образом в отсутствии алфавита на родном языке и низком уровне образования. Он особо подчеркивал, что «культурное развитие и культура каждого народа связана с его алфавитом и письменностью». Как видно, ключом ко всем проблемам великий интеллигент считал просвещение и повышение культурного уровня народа. В качестве основной причины европейские страны указывали на отсутствие алфавита, выражающего национальные языковые механизмы. Ярким примером тому были проблемы с арабским алфавитом. Потому что отсутствие гласных звуков в арабском алфавите, используемом всем Востоком, показывает, что это сложный алфавит не только для тюрков, но и для самих арабов.

Выражая свое мнение о статье М.Шахтахты, Вели Хулуфлу в очередном номере журнала опубликовал статью «По поводу написанной Мухаммад-агой Шахтахты статьи о новом тюркском алфавите», где не однозначно принял его критику относительно Комитета по новому турецкому алфавиту.

Эта статья В. Хулуфлу показывает, что новый турецкий алфавит подвергся критике в Турции, Туркестане и других странах. Он выразил недовольство тем, что М. Шахтахты увеличил количество букв алфавита до 45. В то же время он не принял его замечаний по Новому тюркскому алфавиту. М.Шахтахты был сторонником безупречной латиницы. Если изначально он вынес два подготовленных им алфавитных проекта на общественное обсуждение, улучшив арабский алфавит, то попытался применить его, отдав предпочтение латинице в трех подготовленных им позднее проектах. Он усовершенствовал арабский алфавит простым и естественным способом, облегчив чтение и письмо. Позднее М.Шахтахты писал: «Если мы хотим изменить нашу письменность, мы обязательно должны использовать латиницу, потому что латиница не только единственная и постоянная письменность Западной Европы, может быть, это школа и научные направления христианских народов, использующих иную, чем латиницу, письменность, как, например, русские армяне, румыны и грузины».

Формирование новой системы мышления в различных направлениях сделало неизбежным то, что гармония социальной картины будет направлена в новом направлении. Это различие подходов актуализировалось и в художественном мышлении.

Например, расчет художественного перевода на действительность также были в центре внимания. Ф. Кочерли, Султан Меджид Ганизаде, Абдулла Шаиг и другие проделали необходимую работу в этом направлении, переводя Крылова, Пушкина, Лермонтова, Толстого. Пресса была активной ведущей партией в этом движении. После того, как газета «Экинчи» (1875-1877) была закрыта цензурой, «Зия», «Зияи-Кафгазийя», «Кашкул» приступили к реализации его идей на высоком уровне. За более чем десятилетний период между их закрытием и открытием «Шарги-Руси» (1903 г.) интеллигенция встала на путь выступлений в иноязычных СМИ. Помимо прессы России, Ирана, Турции, видные интеллектуалы того времени, выступавшие в печати Европы, Мухаммад ага Шахтахты, Мирза Казим бек, М.Ч.Топчубашов, Ф.Кочерли, Э.Султанов, Т.Байрамелибеков, Н. Нариманов и др. как настоящие интеллигенты проявляли деятельность в трудных условиях. Призыв «создавать литературу с европейским духом, чтобы сохранить европейскую школу» очень хорошо выражает содержание отношения между литературным движением этого периода, образованием и школой.

Он известен как азербайджанский представитель «Кавказской русской прессы». Его статьи о реальности Азербайджана, а также Турции, Ирана и т.д., о социальном и культурном ландшафте стран создают большую информационную базу о регионе. «Школьная жизнь у мусульман», «Письма из Константинополя», «Мирза Мулкум хан», «Бакинская поездка» (газета «Кавказ») поднимают очень серьезные вопросы, актуальные для эпохи, как события первого этапа творчества М. Шахтахты. Здесь большое значение на руководящем уровне приобретает продвижение просветительских идей как направления. «Одним из важнейших событий тбилисской эпохи следует считать издание книги «Улучшенный мусульманский алфавит» на русском языке Мухаммед-аги Шахтахты в 1879 году в типографии Томсона. Это был второй проект нового алфавита, посвященный упрощению арабского алфавита после известного азербайджанского мыслителя М.Ф.Ахундова (1812-1878).

Книга «Усовершенствованная мусульманская азбука» явилась событием формирования новой мысли и выведения этой идеи на передовую арену.

М.Шахтахты жил в 80-х годах XIX века в Петербурге и публиковал статьи об общественно-политической жизни, истории и культуре восточных государств в московской и петербургской печати. В этих статьях он как корреспондент Ирана, Турции и других восточных стран отражал их политическую жизнь, открытую и тайную борьбу их прогрессистов за свободу, конституцию и демократию. Его научные статьи по исламской религии и истории Ирана не утратили своей актуальности и сегодня. Именно в 80-е годы он стал известен как общественный деятель и дипломат в мире политики и был избран постоянным представителем России при Международном торговом суде в Стамбуле.

III Государственная Дума (1907-1912) получила меньше мест, из Кавказа (2 места вместо 6),

единственным азербайджанцем был Х. Хасмамедов. М. Шахтахты с парламентских трибун всегда выступал с речами по злободневным вопросам и успевал обсудить ряд серьезных проблем. После распада Думы (1907, июнь) он работал в петербургской печати. Работающий в редакции газеты «...Россия» Мухаммедага Шахтахты публиковал статьи на актуальные темы. Статья «Кризис мусульманского быта», опубликованная в 1909 г. в издаваемом в Петербурге сборнике «Турецкий сборник» и вскрывшая причины отсталости мусульманского мира, вызвала большой резонанс в России и за рубежом. Он некоторое время жил в Турции и выступал в СМИ. Его называли одним из виднейших политических деятелей Востока. Здесь он снова пишет фундаментальные статьи по актуальным проблемам науки, образования и педагогики. Педагогические и воспитательные идеи Мухаммеда Аги Шахтахты нашли отражение во многих его статьях. Вопросы, поднятые им на концептуальном уровне, всегда вызывали большую сенсацию, поскольку просчитывались в соответствии с исторической традицией и необходимостью современной эпохи. Среди них особый интерес представляют статьи: «Школьная жизнь у мусульман», «Азбука» («Алфавит»), «Культурное значение мусульманской женской школы», которые помогли азербайджанским учителям изучить историю педагогической мысли.

Мирза Фатали Ахундов, известный азербайджанский драматург и просвещенный педагог, который был переводчиком кавказской канцелярии первой половины XIX века (1834 г.), увидел тьму времени и стал думать, как избавиться от этого невежества и пришел к идее реформирования дефектного арабского алфавита. Он создал несколько проектов по изменению этого алфавита, который является препятствием для культурного развития Востока и просвещения народа, и эти проекты обсуждались в Турции и Иране. Хотя проект и одобрили, но заявили, что это вызовет трудности при печати, и проект не приняли. Литератор, считавший, что арабский алфавит является препятствием для образования народа, не смог в то время напечатать ни один из подготовленных им проектов по этому поводу. В конечном итоге он предпочел латинский алфавит.

Находясь в тесном контакте с европейской и русской средой XIX века, быстрое развитие в этой среде сыграло важную роль в становлении М.Шахтахты. Важной частью энергетических источников мысли великого писателя было принесение начатой в Европе концепции обновления на Восток, в Азербайджан. Глубокое знакомство этого писателя, обладающего широкой эрудицией, знаниями в области восточной и европейской культуры подталкивало его к тому, чтобы постоянно учиться, бороться и служить народу новыми идеями. М.Шахтахты приобщился к культурному возрождению и работал в этом русле, прежде всего познакомил его с Европой, Россией, странами Востока. После того, как он стал известен, он стремился продвигать свою

нацию и искать способы поставить ее на один уровень с развитыми странами. С этим намерением он вернулся в Тбилиси из Европы в 1902 году. М.Шахтахты прекрасно знал, что необходимо бороться, чтобы изгнать из глаз людей пелену невежества. «Приходите, братья! Давайте объединимся и встанем на борьбу с проклятым невежеством! Так же, как воинами этого святого дела являются -знание и просвещение, то великим королем - перо и бумага». Все эти аспекты концептуального характера, проясняют сущность научно-педагогического мировоззрения М.Шахтахты.

Список литература

1. Байрамоглу, А. Литература в период Азербайджанской Демократической Республики: / А. Байрамоглу. -Баку: Элм, -2003. - 222-229 с.

2. Джафаров, Н.К. Предисловие. Фархад Агазаде. Пути возрождения и обогащения турецкого языка: / Н. Джафаров. - Баку: Нурлана, - 2006. -с. 5-9.

3. Ахмедов, Б.Б. История азербайджанской литературы XX века:/ Б. Ахмедов. -Баку: Наука и образование, -2011. -480 с.

4. Гейдар Алиев: Мудрые мысли. - Баку: Чашиоглу, 2000, -416 с.

5. Габиббейли, И. А. Живая статуя народа / Мухаммед ага Шахтахты. -Баку: Чашиоглу, -2006. - п. 3-27.

6. Гусейнзаде, А.Х. Избранные произведения / А. Гусейнзаде. - Баку: Восток-Запад, - 2007. -480 с.

7. Исаев, И.Н. Из нашего педагогического наследия / От М.В. Видади до Х. К. Санилии – Баку: АГПУ, – 2014. – 406 с.